

Brasilien – Sojaproduzent im Rampenlicht

Recherchebericht Nr. 4 zum Forschungsprojekt «Schweizer Futtermittelimporte»¹

11.07.2020 // Patricia Kraye, Priska Baur

Inhaltsübersicht

- 1) Ausgangslage und Zielsetzung
- 2) Datengrundlage und -limitationen
- 3) Sojaproduktion Brasilien
- 4) Schweizer Sojaimporte aus Brasilien
- 5) Quellen

1 Ausgangslage und Zielsetzung

Die USA waren bis vor wenigen Jahren die mit Abstand grösste Sojaproduzentin der Welt (siehe Recherchebericht Nr. 3). Doch jetzt ist Brasilien dabei, die USA zu überholen. Brasilien steht v.a. im Rampenlicht, weil die Sojaproduktion in der öffentlichen Wahrnehmung eine Hauptursache der Abholzung des tropischen Regenwaldes ist. Die Schweiz hat in den vergangenen 10 Jahren die Sojaimporte aus Brasilien reduziert, zu Gunsten des Imports von Eiweissfuttermitteln inkl. Soja aus Europa und Russland (siehe Recherchebericht Nr. 2). Dennoch ist Brasilien immer noch der Hauptlieferant von Soja-Eiweissfuttermitteln wie Sojaextraktionsschrot oder Sojapresskuchen. Da die ökologischen und sozialen Folgen der brasilianischen Sojaproduktion kritisiert werden, wird in dieser Recherche Brasilien näher betrachtet. Nach einer Beschreibung der Daten und ihrer Limitationen (Kapitel 2) wird ein Überblick über die brasilianische Sojaproduktion gegeben (Kapitel 3). Anschliessend wird abgeschätzt, aus welchen Regionen in Brasilien die Schweizer Sojaimporte stammen (Kapitel 4). Zusätzlich wird diskutiert, welche Schweizer Akteure bei brasilianischen Sojaimporten die Hauptrolle spielen.

2 Datengrundlage und -limitationen

2.1 Datenherkunft

Die Daten in diesem Kapitel basieren hauptsächlich auf folgenden Quellen:

- Datenbank Conab des brasilianischen landwirtschaftlichen Informationsdienstes (conab, 2020)
- Daten des «Censo Agropecuario 2017», einer statistischen Erhebung der Geodaten- und Statistikbehörde Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE (IBGE, 2020c)
- Datenbank trase.earth (trase, 2020).

¹ Baur, P., Kraye, P. (2021). Schweizer Futtermittelimporte – Entwicklung, Hintergründe, Folgen. Forschungsprojekt im Auftrag von Greenpeace Schweiz. Wädenswil: ZHAW. DOI: 10.21256/zhaw-2400

2.2 Limitationen

Die Daten sind unvollständig. Zu einigen Punkten haben wir Hypothesen formuliert, die mit weiteren Recherchen überprüft werden müssten. Die Daten der Datenbank Conab und des Censo Agropecuario unterscheiden sich teilweise leicht.

3 Sojaproduktion in Brasilien

Die Sojaproduktion hat eine grosse Bedeutung für den Agrarsektor Brasiliens (Abschnitt 3.1). Die Kultur kommt in allen wichtigen Produktionsregionen vor und betrifft mehrere Biome (Abschnitt 3.2). Soja wird hauptsächlich von grossen Unternehmen angebaut und kaum von «Familienbetrieben» (gemäss brasilianischer Definition) (Abschnitt 3.3). GVO-freie Soja hat einen Anteil von 4% an der gesamten Sojaproduktion (Abschnitt 3.4). Aktuell besteht das grösste Rodungsrisiko in der sogenannten Mato-piba-Region (Abschnitt 3.5).

3.1 Einordnung der Sojaproduktion

Brasiliens Wirtschaft ist stark vom Agrarbusiness abhängig: Laut Angaben des Beratungsunternehmens PricewaterhouseCoopers (PWC Brasil, 2103) sind die Landwirtschaft und die vor- und nachgelagerten Sektoren für rund ein Viertel des Bruttoinlandprodukts verantwortlich, für einen Drittel der Arbeitsplätze und für 40% der Exporte. Laut Agrarstatistik waren bei der letzten Erhebung rund 15 Millionen Brasilianer*innen direkt in den 5.1 Millionen Landwirtschaftsbetrieben angestellt oder leiteten diese (IBGE, 2020c).

Zurzeit werden in Brasilien 350 Millionen ha landwirtschaftlich bewirtschaftet, was einer durchschnittlichen Bewirtschaftungsfläche von 60 ha pro Betrieb entspricht. Von den 350 Millionen ha sind 45% Weiden, 29% Waldkulturen, 18% Ackerfläche und 8% werden anders genutzt (IBGE, 2020c). Soja ist die Kultur mit dem höchsten Produktionswert, gefolgt von Zuckerrohr, Mais und Kaffee.

Brasilien ist nach den USA der grösste Sojaproduzent weltweit: in der Saison 2019/2020 wurden rund 120 Millionen Tonnen Sojabohnen produziert, was rund einem Drittel der weltweit produzierten Menge entspricht (conab, 2020). Die Anbauflächen und die Produktion wurden in den letzten 20 Jahren rund verdreifacht (Abbildung 1).

Abbildung 1: Sojaanbaufläche und Produktion in Brasilien, 2000/01-2019/20

Quelle Daten: Conab (2020)

Im Jahr 2017 produzierten 236'000 Betriebe auf knapp 31 Millionen ha Soja, das entspricht einer durchschnittlichen Sojaanbaufläche von etwa 130 ha (IBGE, 2020c). Der durchschnittliche Ertrag ist 15% höher als im weltweiten Durchschnitt (Tabelle 1).

Tabelle 1: Sojaproduktion und -anbaufläche in Brasilien und weltweit, 2018

	Brasilien (Anteil Brasilien)	Global
Sojaproduktion (1000 Tonnen)	115'031 (33%)	348'712
Sojaanbaufläche (1000 ha)	35'876 (29%)	124'922
Ertrag (dt/ha)	32.1 (115%)	27.9

Quelle: Conab (2020), FAO (2020)

3.2 Produktionsregionen

Brasilien wird geographisch in 5 Grossregionen unterteilt: Süden, Südosten, Norden, Nordosten und Mittelwesten. Traditionellerweise wurde Sojaanbau vor allem im trockenen Süden betrieben, da das Klima in nördlicheren Gebieten ursprünglich zu tropisch für den Sojaanbau war (USITC, 2012) (Abbildung 2).

Abbildung 2: Totale Sojaanbaufläche in Brasilien nach Grossregionen, 1976/77-2018/19

Durch die Züchtung neuer Sorten und mittels der Aufbereitung durch Kalkung und Düngung der sauren und mageren Böden im Cerrado wurde die Anbaufläche vor allem im Mittelwesten ausgedehnt (Abbildung 3): Während sich die Sojaanbaufläche im Süden seit 1976 von 6 Millionen ha auf 12 Millionen ha «nur» verdoppelte, ist sie im Mittelwesten 40 Mal grösser geworden: von 378'000 ha auf etwa 16 Millionen ha (conab, 2020).

Abbildung 3: Sojaanbauflächen der brasilianischen Grossregionen, 1976/77-2018/19

Zu den Bundesstaaten des produktiven Mittelwestens zählen Mato Grosso (MT), Mato Grosso do Sul (MS), Goiás (GO) und der Distrito Federal (DF). Mato Grosso weist mit 10 Millionen ha mittlerweile die grösste Soja-Anbaufläche Brasiliens auf (Abbildung 4).

Abbildung 4: Entwicklung der Anbaufläche (1000 ha) in den Bundesstaaten Brasiliens

Das Sojaanbaugebiet im Mato Grosso erstreckt sich über die drei ökologisch besonders wertvollen Biome Cerrado, Amazonas und das Feuchtgebiet Pantanal (Abbildung 5). Der Bundesstaat Mato Grosso produzierte in der Saison 2019/2020 etwa 29% der brasilianischen Sojabohnen, gefolgt von den Bundesstaaten Paraná (ca. 17%), Goiás (10%), Rio Grande do Sul und Mato Grosso do Sul (je 9%) (conab, 2020) (Abbildung 5).

Abbildung 5: Sojaanbaufläche nach Bundesstaaten

Quelle Daten: IBGE (2020)

Die grössten Anbauflächen in Mato Grosso befinden sich in den Gemeinden (pt. *Municipalidades*) Sorriso, Sapezal und Nova Mutum mit 573'000 ha, respektive jeweils 400'000 ha. Alle diese drei Gemeinden befinden sich in der Grenzregion zwischen Cerrado und Amazonas (Abbildung 6).

Abbildung 6: Bundesstaat Mato Grosso (links oben), die drei Gemeinden Sorriso (links unten), Sapezal (rechts oben) und Nova Mutum (rechts unten)

Quelle: (IBGE, 2020d)

Rechtlich gesehen befindet sich Mato Grosso im «Amazônia Legal» (IBGE, 2020a). In diesem Gebiet, das über 50% der Fläche Brasiliens bedeckt, muss gemäss dem Gesetz 12.651 / 2012 auf 80% der Betriebsfläche die natürliche Vegetation erhalten bleiben («Reserva Legal»), falls der Betrieb sich im Amazonasgebiet befindet, 35%, falls er im Cerrado-Biom liegt. In anderen Gebieten Brasiliens ausserhalb des «Amazônia Legal» gilt für die Schutzfläche ein Mindestanteil von 20% (Embrapa, 2020b).

3.3 Betriebe mit Sojaanbau

Die durchschnittliche Ackerfläche beträgt in Brasilien «nur» 10 ha pro Betrieb (IBGE, 2020b). Die kleinsten durchschnittlichen Ackerflächen befinden sich im Norden und Nordosten (2-5 ha), im Süden und Südosten liegen sie bei 12-15 ha. Im Mittelwesten liegt die Durchschnittsgrösse bei 165 ha.

Die durchschnittliche Sojaanbaufläche liegt mit 130 ha pro Betrieb deutlich über der durchschnittlichen Ackerfläche, d.h. es sind die grösseren Betriebe, die Soja anbauen. Die Sojaanbaubetriebe unterscheiden sich dabei zwischen den Bundesstaaten und nach Biom (Imaflora, 2018):

Der Bundesstaat Mato Grosso baut am meisten Soja an, gefolgt von Rio Grande do Sul und Paraná (Tabelle 2). Die durchschnittliche Grösse der Betriebe unterscheidet sich jedoch stark: In Rio Grande do Sul und Paraná liegt die durchschnittliche Betriebsgrösse der Sojaproduzenten bei etwa 50 ha, in Mato Grosso bei über 1'200 ha (IBGE, 2020b).

Tabelle 2: Betriebe, Sojaanbauflächen und durchschnittliche Betriebsgrössen nach Bundesstaaten, 2017

	Anzahl Betriebe	Sojaanbaufläche (ha)	Durchschnittliche Sojaanbaufläche (ha/Betrieb)
Mato Grosso	7'061	8'709'800	1'234
Rio Grande do Sul	95'394	5'153'969	54
Paraná	84'499	4'268'718	51
Goiás	7'792	2'939'399	377
Mato Grosso do Sul	7'093	2'379'297	335

Quelle: IBGE (2020)

Die meisten Sojaproduzenten gibt es im Biom Mata-Atlantica, die grösste Anbaufläche jedoch im Cerrado (Tabelle 3). Die durchschnittliche Sojaanbaufläche ist im Amazonas-Biom am grössten (933 ha pro Betrieb), gefolgt vom Cerrado (554 ha pro Betrieb).

Tabelle 3: Betriebe, Sojaanbauflächen und durchschnittliche Betriebsgrössen nach Biomen, 2017

	Anzahl Betriebe	Sojaanbaufläche (ha)	Durchschnittliche Sojaanbaufläche (ha/Betrieb)
Cerrado	26'070	14'445'589	554
Mata Atlantica	187'676	9'065'525	48
Amazonia	4'579	4'270'163	933
Pampa	16'884	2'364'068	140

Quelle: IBGE (2020)

Der Anteil an «Familienbetrieben» an der Gesamtzahl von Betrieben liegt beim Sojaanbau in Brasilien bei 16% (Embrapa, 2020a). Das ist vergleichsweise wenig: in Brasilien werden laut Embrapa (2020a) etwa 81% der Betriebe den Familienbetrieben zugeordnet.

3.4 Anbau genetisch veränderter Sojasorten

In Brasilien wird mehrheitlich genetisch veränderte Soja (genetically modified, GM) angebaut. In einigen Regionen lohnt sich jedoch der Anbau «konventioneller», d.h. nicht genetisch veränderter GVO-freier Soja (Non GM), da die klimatischen Bedingungen günstig sind und der Anbau von Non GM-Soja wirtschaftlich konkurrenzfähig ist (USITC, 2012).

Die Produktion von Non GM-Sojasorten verlangt eine lückenlose Rückverfolgbarkeit, was nur von einigen Grossproduzenten gewährleistet werden kann: So wird Non GM-Soja in der Regel von grossen Produzenten vertikal integriert produziert. Diese können mit ihren Produktionsmengen ganze Container füllen und haben zudem die ganze Verarbeitungskette unter Kontrolle (USITC, 2012). Das grösste Zertifizierungsprogramm in Brasilien für Non GM-Soja ist CERT-ID (Garrett et al., 2013).

Laut Garrett (2013) ist Brasilien der weltweit grösste Produzent von Non GM-Soja. In der Produktionsperiode 2019/2020 wurden auf insgesamt 1.5 Millionen Hektaren 5.1 Millionen Tonnen Non GM-Soja angebaut, dies entspricht rund 4% der brasilianischen Produktion (Soja Livre, 2020) (Tabelle 4). Diese Angaben decken sich mit Angaben aus einer weiteren Studie von Cattelan & Agnol (2018).

Tabelle 4: Sojaproduktion und -anbauflächen: Total (2018) und Non GM (GVO-frei)

	Non-GM	Brasilien Total
Sojaproduktion (1000 Tonnen)	5'100 (4%)	115'031
Sojaanbaufläche (1000 ha)	1'500 (4%)	35'876

Quellen: Soja Livre (2020), conab (2020)

Laut einer Umfrage des Instituto Soja Livre (2020) wird über die Hälfte der Non GM-Soja im Bundesstaat Mato Grosso angebaut, gefolgt von Paraná, Goiás und Mato Grosso do Sul (Tabelle 5). Diese vier Bundesstaaten produzieren insgesamt fast 90% der Non GM-Soja in Brasilien (Soja Livre, 2020). Der Anteil Non GM-Soja ist insbesondere im Bundesstaat Mato Grosso überdurchschnittlich: An der Gesamtanbaufläche für Soja in Brasilien ist Mato Grosso zwar Hauptproduzent, belegt jedoch einen Flächenanteil von «nur» 27%, im Vergleich zu 53% an der Gesamtproduktion GVO-freier Soja.

Tabelle 5: Anbau Soja total (2018) und Non GM (GVO-frei) nach Bundesstaaten

	Mato Grosso	Paraná	Goiás	Mato Grosso do Sul
Soja Total	27%	15%	10%	8%
Non GM-Soja	53%	18%	10%	7%

Quelle: conab (2020), Soja Livre (2020)

Es gibt zwei Zertifikations-Standards in Brasilien für eine sogenannt nachhaltige Sojaproduktion: *ProTerra* und *Roundtable on Responsible Soybeans (RTRS)*:

- ProTerra basiert auf den Basler Kriterien, die 2006 in einem Multi-Stakeholder Prozess ausgearbeitet wurden, und verbietet generell den Einsatz von GM-Sorten. Zudem gelten Richtlinien für den Einsatz von Pestiziden und für Rodungen: Nur Landflächen, die vor 2008 gerodet wurden, dürfen für den Anbau von Soja verwendet werden.
- Im RTRS-Standard gelten ebenfalls Richtlinien für die Umnutzung von Landflächen (keine Rodung nach 2009); der Anbau von GM-Sorten ist hingegen grundsätzlich erlaubt.

Gemäss Garrett (2013) wurden im Jahr 2012 79% der Non GM-Sojabohnen nach ProTerra-Richtlinien zertifiziert. Während sich fast alle ProTerra-Betriebe in Mato Grosso befinden, gibt es auch RTRS-Betriebe im Nordosten Brasilien. Dem Sojabohnenproduzenten Grupo Maggi (Amaggi) gehört die Mehrheit der RTRS-Flächen.

Gewisse Häfen haben sich auf die Abfertigung von Non GM-Soja spezialisiert, darunter die Häfen Santarém, Itacoatiara (ProTerra), Santos (ProTerra), Paranaguá (ProTerra) und Porto Velho (ProTerra) (USITC, 2012; Garrett et al., 2013). Die Häfen Itacoatiara und Porto Velho gehören laut Garrett (2013) der Grupo Maggi.

3.5 Rodungsrisiko

Gemäss der Plattform trase.earth (trase, 2018) wurden im letzten Jahrzehnt hauptsächlich im Bundesstaat Mato Grosso in der Grenzregion zwischen dem Cerrado und dem Amazonas-Biom sowie in den Bundesstaaten Maranhão, Tocantins, Piauí und Bahia (*Matopiba*-Region) im Nordosten des Cerrado-Bioms gerodet.

Die Matopiba-Region ist derzeit laut Trase (2020) das weltweit grösste Ausdehnungsgebiet von Sojaanbauflächen. Ein wichtiger Grund für die stärkere Ausdehnung der Anbauflächen im Cerrado- als im Amazonas-Biom ist, dass die Landwirtschaftsbetriebe im Cerrado mit einem Anteil von 20-35% weniger Schutzgebiete ausweisen müssen als im Amazonas-Gebiet mit 80%.

Laut trase (2020) sind die Sojaimporte in die EU pro Tonne mit einem höheren relativen Rodungs-Risiko belastet als beispielsweise die Importe nach China.

Die Händler, die die höchsten relativen Rodungsflächen in ihren Exporten aufwiesen (ha pro Tonne), sind gemäss trase (2020) die Firmen Amaggi & LD Commodities, ABC Industria und Agrenco (Abbildung 7, links). Gemessen an den absoluten Flächen (ha) sind es Bunge und Cargill (Abbildung 7, rechts).

Abbildung 7: Sojahändler und die verbundenen relativen Rodungsflächen pro Tonne (links) bzw. absolut (rechts)

Quelle: trase (2020)

Die Gefahr, Soja zu importieren, das von kürzlich gerodeten Flächen stammt, ist zurzeit bei Soja aus der Matopiba-Region am höchsten (Abbildung 8).

Abbildung 8: Region Matopiba (rot schraffiert)

Quelle: IBGE (2020)

4 Schweizer Soja-Importe aus Brasilien

Die Schweiz importierte im Jahr 2019 rund 265'000 Tonnen Sojaextraktionsschrot und 9'000 Tonnen ganze oder geschrotete Bohnen. Unter Annahme eines Extraktionsanteils von 80%, entspricht diese Menge rund 340'000 Tonnen Sojabohnen. Obwohl in der Schweiz GVO-Futtermittel nicht verboten sind und es eine Liste zugelassener GVO-Futtermittel gibt (BLW, 2019b), wurden in den letzten Jahren keine GVO-Futtermittel importiert (BLW, 2019a).

Würden die gesamten GVO-freien Sojaimporte der Schweiz aus Brasilien kommen, so entspräche dies etwa 6-7% der brasilianischen Non GM-Sojaproduktion. Zurzeit stammen laut Aussenhandelsstatistik etwa 40% der Sojaimporte direkt aus Brasilien, die Wege über Zwischenverarbeiter nicht einberechnet. Diese 40% entsprechen einem Anteil von **2.5%** der gesamten Non GM-Sojaproduktion Brasiliens. Laut Soja Netzwerk Schweiz werden jedoch mehr als 40% der Sojafuttermittel, nämlich rund 50%, aus Brasilien importiert (Soja Netzwerk Schweiz, 2020); dies entspricht etwa **3.5%** der brasilianischen Non GM-Produktion.

Hinweis: Die genaue Herkunft der aus Brasilien importierten Sojafuttermittel kann nicht ermittelt werden, da die Daten in der Datenbank trase.earth nur einen kleinen Teil der Importmenge erfassen, nämlich **von Brasilien direkt in die Schweiz exportierte Soja**.

Auch das Soja Netzwerk Schweiz veröffentlicht keine Daten zur Herkunft der Sojaimporte. Es lassen sich jedoch auf Basis der verfügbaren Daten Hypothesen formulieren, aus welcher Region Brasiliens Soja stammt:

- Die Anbauregionen für Non-GM Soja in Brasilien lassen vermuten, dass die in der Schweiz verfütterten GVO-freien Sojafuttermittel hauptsächlich aus den Bundesstaaten **Mato Grosso, Paraná, Goiás und Mato Grosso do Sul** stammen. Von diesen Bundesstaaten liegt Mato Grosso teilweise im Cerrado-, teilweise im Amazonas-Biom, Paraná in der Mata Atlantica, Goiás und Mato Grosso do Sul im Cerrado.

- Eine kürzlich durchgeführte Studie im Auftrag des Bundesamtes für Umwelt (BAFU) über Schweizer Sojaimporte aus Brasilien untersuchte 35 Betriebe im Bundesstaat Mato Grosso (Grenz & Angnes, 2020). Auch diese Untersuchung belegt, dass Sojaimporte aus Brasilien in relevanten Mengen aus dem Bundesstaat Mato Grosso stammen. Die untersuchten Betriebe befanden sich in den Gemeinden Campo Novo do Parecis, Campos de Julio, Itanhangá, Lucas do Rio Verde, Nortelândia, Nova Mutum, Nova Ubiratã, Sapezal, Sinop und Sorriso und produzierten mehrheitlich nach ProTerra-Standards, einige davon auch nach RTRS.
- Gemäss trase (2020) gehören von den Gemeinden, in denen die Betriebe liegen, die Grenz & Angnes (2020) untersuchten, die Gemeinden **Campo Novo do Parecis, Campos de Julio**, insbesondere aber **Sapezal, Sinop und Sorriso** zu den Hauptlieferanten des Hafens Santarem. Von diesem Hafen aus wird vor allem der europäische Markt beliefert und er fertigt gemäss USITC (2012) vor allem Non GM-Soja ab. Dies könnte ein Hinweis darauf sein, dass auch relevante Mengen von Soja für den Schweizer Markt aus diesen Gemeinden stammen.
- Zusätzlich können die Standorte von Betrieben, die nach RTRS-Standard produzieren, einen Anhaltspunkt liefern. Laut Grenz & Agnes (2020) gibt es 200 RTRS-Betriebe in Brasilien, die 2018 3.92 Millionen Tonnen Soja produzierten. Diese Betriebe befinden sich hauptsächlich in den **Gemeinden Rio Verde (Goiás), Sorriso (Mato Grosso), Sapezal (Mato Grosso) und in den Bundesstaaten Maranhão und Piauí.**

Sojaimporte Schweiz: Labels und Akteure

Gemäss Soja Netzwerk Schweiz betrug der Anteil von Soja aus «verantwortungsbewusster Produktion» im Jahr 2017 96% des gesamten Marktes (Soja Netzwerk Schweiz, 2020). Um als «verantwortungsbewusst» zu gelten, muss gemäss einem der folgenden Standards produziert werden:

- Basler Kriterien
- Bio Suisse Richtlinien
- Pro Terra Standard (auf Basis der Basler Kriterien)
- RTRS Non GM Standard
- Donau Soja
- Europa Soja Standard
- ISCC PLUS Non-GMO.

Beschaffer, Händler und Futtermittelproduzenten erhalten den «Netzwerkstatus», wenn sie Soja gemäss eines dieser Standards anbieten (Soja Netzwerk).

Die **Anteile der jeweiligen Labels** an der importierten Menge sind nicht offengelegt. Es kann jedoch abgeleitet werden, welche Labels hauptsächlich verwendet werden: Für die brasilianischen Sojaproduzenten werden die Labels Pro Terra und RTRS angeboten. Da die Menge an GVO-frei produzierter RTRS Soja jedoch gering ist, wird vermutlich mehrheitlich nach dem **Pro Terra** Label produzierte Soja über Netzwerk-Beschaffer in die Schweiz importiert. Eine am 9. Juli 2020 veröffentlichte Studie der HAFL, Zollikofen, über die Nachhaltigkeit von Schweizer Sojaimporten aus Brasilien von Grenz (2020) fokussierte ebenfalls auf diese beiden Labels (mehrheitlich ProTerra), was die obige Vermutung bestätigt. Die Studie kommt zum Schluss, dass die untersuchten Betriebe die Zertifizierungsrichtlinien grundsätzlich einhalten. Dazu gehört auch die Regel, dass keine Flächen genutzt werden dürfen, die nach 2008 (ProTerra) oder nach 2009 (RTRS) gerodet wurden.

Die **Akteure** (Exporteure, Zwischenhändler und Importeure) können mittels der Daten in der Datenbank trase.earth für die Sojaimporte in die Schweiz nicht ermittelt werden (unvollständige Daten). Laut der Website des Soja Netzwerks Schweiz (2020) gehören jedoch folgende Beschaffer zu den Netzwerk-Status Mitgliedern:

- Fenaco
- Heinz & Co. AG
- Kunz Kunath AG
- Agrokommerz AG
- Egli-Handels AG
- FUGA Getreide AG
- Granovit AG
- KM Commodities.

Weitere Beschaffer haben auch den Netzwerk-Status, sind jedoch nicht Mitglieder im Soja Netzwerk. Die vollständige Liste kann unter folgender Website angesehen werden:

<https://www.sojanetzwerk.ch/netzwerk-status/#p-sojabeschaffer-mit-netzwerk-status>.

Laut trase (2020) wurden im Jahr 2018 die Sojabohnen, die über den Hafen von Santarem liefen, vor allem über die Firmen Cargill Agricola (80%) und Louis Dreyfuss SA importiert.

5 Quellen

- BLW. (2019a). *Agrarbericht 2019—GVO in importierten Futtermitteln*. Agrarbericht - GVO in importierten Futtermitteln. <https://www.agrarbericht.ch/de/produktion/produktionsmittel/gvo-in-importierten-futtermitteln>
- BLW. (2019b). *Zugelassene und tolerierte GVO als Futtermittel in der Schweiz*. Bundesamt für Landwirtschaft.
- Cattelan, A. J., & Agnol, A. D. (2018). The rapid soybean growth in Brazil. *OCL*, 25(1).
<https://doi.org/10.1051/oc/2017058>
- conab. (2020). *Conab—Safrá Série Histórica—Dashboard*. Portal de Informações Agropecuárias.
<https://portaldeinformacoes.conab.gov.br/safra-serie-historica-dashboard>
- Embrapa. (2020a). *IYFF | Family Farming in Brazil—Portal Embrapa*. <https://www.embrapa.br/en/aiaf-14-agricultura-familiar-no-brasil>
- Embrapa. (2020b). *Legal Reserve Area—Portal Embrapa*. Legal Reserve Area (ARL).
<https://www.embrapa.br/en/codigo-florestal/area-de-reserva-legal-arl>
- FAO. (2020). *FAOSTAT - Agricultural Database*. <http://www.fao.org/faostat/en/#data>
- Garrett, R. D., Rueda, X., & Lambin, E. F. (2013). Globalization's unexpected impact on soybean production in South America: Linkages between preferences for non-genetically modified crops, eco-certifications, and land use. *Environmental Research Letters*, 8(4), 044055.
<https://doi.org/10.1088/1748-9326/8/4/044055>
- Grenz, J., & Angnes, G. (2020). *Wirkungsanalyse: Nachhaltigkeit der Schweizer Soja-Importe* (S. 87). Berner Fachhochschule (BFH). https://www.sojanetzwerk.ch/fileadmin/user_upload/Wirkungsanalyse_Soja_HAFL_2020.pdf
- IBGE. (2020a). *Amazônia Legal | IBGE - Lista de Municípios*. Amazônia Legal.
<https://www.ibge.gov.br/geociencias/cartas-e-mapas/mapas-regionais/15819-amazonia-legal.html?=&t=downloads>
- IBGE. (2020b). *Censo Agropecuário | IBGE*. Censo Agropecuário 2006-2017.
<https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/agricultura-e-pecuaria/21814-2017-censo-agropecuario.html?=&t=downloads>
- IBGE. (2020c). *IBGE - Censo Agro 2017*. IBGE - Censo Agro 2017. <https://censo-agro2017.ibge.gov.br/>

- IBGE. (2020d). *PGI - Plataforma Geográfica Interactiva*. Biomas e Sistema Costeiro-Marinheiro do Brasil. <https://www.ibge.gov.br/apps/biomas/>
- Imaflora. (2018). *Atlas Agropecuário*. Atlas of Brazilian Agriculture. <http://atlasagropecuario.imaflora.org/pesquisa-agropecuaria>
- PWC. (2103). *Agribusiness in Brazil: An overview*. PricewaterhouseCoopers Brasil Ltda. <https://www.pwc.com.br/pt/publicacoes/setores-atividade/assets/agribusiness/2013/pwc-agribusiness-brazil-overview-13.pdf>
- Soja Livre. (2020, Juni 16). *Quatro estados produzem 87,5% da área de soja convencional brasileira*. Soja Livre. <https://sojalivre.com.br/quatro-estados-produzem-875-da-area-de-soja-convencional-brasileira/>
- Soja Netzwerk Schweiz. (2020). *10 Jahre—Soja netzwerk schweiz*. 10 Jahre Soja Netzwerk Schweiz. <https://www.sojanetzwerk.ch/10-jahre/>
- trase. (2018, Juni 8). Brazilian soy supply chains: Linking buyers to landscapes. *Trase Yearbook 2018*. <https://yearbook2018.trase.earth/chapter4/>
- trase. (2020). *TRASE - supply chains*. <https://trase.earth/>
- USITC. (2012). *Brazil: Competitive Factors in Brazil Affecting U.S. and Brazilian Agricultural Sales in Selected Third Country Markets* (Investigation No. 332-524). U.S. International Trade Commission.